

NARRATIVAS DE GUERRA Y RESISTENCIA: PARTICIPACIÓN DE LA MUJER AUSTRAL DEL PERÚ EN LA GUERRA DEL PACÍFICO

Narratives of war and resistance: participation of Peru's southern woman in the Pacific War

pp:50-59

Jesús Wiliam Huanca-Arohuanca

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

Arequipa, Perú

jhuancaar@unsa.edu.pe

 <https://orcid.org/0000-0002-7353-1166>

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4395218>

Resumen

La Guerra del Pacífico representa un doloroso recuerdo en la memoria colectiva de los vencidos y una evocación satisfactoria para los que se llevaron el botín de guerra. En esa perspectiva, el estudio busca describir la participación de la mujer altiplánica en el conflicto armado entre los países; Perú, Bolivia y Chile. Empleándose el enfoque cualitativo y el análisis documental se materializó la historia en la región de los andes australes. Se concluye que, las mujeres con semblantes indígenas tuvieron una enorme repercusión dentro y fuera del campo de batalla, quienes por el exiguo reconocimiento pasaron al anonimato, no obstante, hoy, merecen el reconocimiento simbólico e histórico por enseñar al Perú el significado del amor a la patria.

Palabras clave: Guerra del Pacífico, participación de la mujer, rabonas, conflicto bélico.

Abstract

The Pacific War represents a painful memory in the collective memory of the vanquished and a satisfying evocation for those who took the spoils of war. In this perspective, the study seeks to describe the participation of the altiplánicas women in the armed conflict between the countries; Peru, Bolivia and Chile. Using the qualitative approach and the documentary analysis, history in the Southern andes region materialized. It is concluded that women with indigenous countenances had a huge impact on and off the battlefield, who by the meager recognition went to anonymity, yet today, they deserve symbolic and historical recognition for teaching Peru the meaning of love for the homeland.

Keywords: Pacific War, women's participation, rabonas, warlike conflict.

INTRODUCCIÓN

La Guerra del Pacífico fue un conflicto bélico situado en América Latina durante el siglo XIX, “conocida también como la guerra del guano y el salitre o la guerra con Chile, esta se inicia motivada por intereses económicos de los capitales ingleses” (Leonardini, 2014: 12) Específicamente producto de dos grandes motivaciones; la primera se encuentra intrínsecamente ligada a la tan bullada alza de los diez centavos impuesta por el presidente de Bolivia Hilarión Daza hacia el gobierno chileno, mientras que la segunda se enmarca bajo las relaciones diplomáticas entre la nación riverense y la altiplánica (Ochoa, 2012; Rodríguez, 2015). Así mismo, muchos historiadores coinciden en pensar que dicha guerra se origina con planes hegemónicos y un afán expansionista del país del sur y en su firme voluntad de apoderarse de la riqueza salitrera existente en el litoral de Bolivia y la riqueza salitrera existente en los territorios peruano de Tarapacá, los cuales serían los poderosos incentivos que llevarían delante una guerra con todas las posibilidades de victoria para Chile.

Por lo que se refiere a lo económico, los tres países meridionales involucrados en el conflicto por el guano y el salitre, atravesaban una grave crisis económica que pretendieron resolver con los valiosos recursos naturales existentes en Antofagasta y Tarapacá. La explotación de la mayoría de estos yacimientos había estado en manos de empresarios chilenos asociados al capital británico hasta la puesta en vigor de las medidas soberanas de

expropiación dictadas por los gobiernos de Perú y Bolivia en 1875 y 1879 respectivamente. La posesión del salitre, el guano y las demás riquezas minerales existentes en la frontera de los tres países fue la verdadera causa del conflicto armado que enfrentó a estas repúblicas (Amayo, 1988; Guerra, 2013)

En cuanto a lo diplomático, para Basadre (1930) todo inició con el tratado secreto entre Perú y Bolivia firmado en Lima el 6 de febrero de 1873 por la plenipotencia de Rio Juan de la Cruz Benavente y el ministro José de la Riva-Agüero. Cuando en el artículo primero decía: las altas partes contratantes se unen y ligan para garantizar mutuamente su independencia, su soberanía y la integridad de sus territorios respectivos, obligándose en los términos del presente tratado a defenderse de toda agresión exterior. El artículo segundo sustentaba: la alianza se hará efectiva para conservar los derechos expresados en el anterior y especialmente en los casos de ofensiva. El artículo tercero consideraba: reconociendo ambas partes contratantes que todo acto legítimo de alianza se basa en la justicia. Teniendo claro lo anterior, (Donoso & Nazer, 2006) sustentan que la firma del tratado de 1873 con Bolivia fue entendida por Perú, a juicio de Basadre, como un instrumento para garantizar la paz y la estabilidad en las fronteras americanas, buscando la defensa del equilibrio continental, en especial si se proyectaba en el corto plazo con Argentina como nación aliada. Sin embargo, la incorporación del país trasandino enfrentó una serie de objeciones, que iban desde la exigencia de Argentina de eliminar el carácter

secreto del tratado, hasta los temores de la propia nación peruana de que el imperio brasileño reaccionaría contra la alianza con un avance hacia su territorio por la zona amazónica, estableciendo además un pacto de alianza con Chile (Bulnes, 1919).

Dado la real situación del estado de cosas para el Perú, el resultado fue catastrófico, ya que su participación significó la derrota de sus fuerzas, de su dignidad y las grandes divisiones sociales entre campesinos indígenas y terratenientes (Villalobos, 2002). Como consecuencia, Ugarte (2014) considera que en lo político-militar, la Guerra del Pacífico terminó en 1883 con la victoria de las fuerzas chilenas. Es más, el conflicto tuvo como principal consecuencia la anexión a perpetuidad de Tarapacá y Antofagasta a Chile, que incluyó Tacna hasta 1929. Bolivia perdió su litoral y Perú debió soportar una ocupación militar por tres años. A partir de entonces las percepciones entre chilenos y peruanos se verían condicionadas, no solo por el conflicto bélico, sino por la situación creada por el intento de chilenización de Tacna y Arica, consolidándose la desconfianza y resquemor como elementos centrales de la relación; situación que permanece hasta hoy. Las repercusiones del conflicto influyeron notablemente en las sociedades de los tres países. Chile salió de la guerra con un ejército bastante más poderoso, y la expansión de su territorio ayudó mucho al desarrollo de su país. Perú y Bolivia, en cambio, salieron enfrentadas, extremadamente desmoralizadas producto del desenlace de la guerra, lo que hizo imposible un desarrollo normal de sus pueblos.

Hasta ahí, la Guerra del Pacífico se ha puesto de manifiesto en términos generales y ha sido investigada ampliamente, sin embargo, se ha omitido la participación de la mujer cuya verdadera dimensión debe ser establecida, sacándolas así del silencio que las ha negado en el transcurso de la historia, aunque rastrear la historia de estas mujeres no resulte fácil. Dicha omisión, ha generado grandes incidencias negativas sobre la enseñanza impartida, debido a que en Educación Básica Regular tan solo se ha tomado la temática amplia sobre la guerra con Chile (Pacheco & Bruno, 2014). La experiencia de la historia enseña que las mujeres fueron decisivas en algunos conflictos (Micaela Bastidas y María Parado de Bellido) de carácter independentista y en la Guerra del Pacífico no fue la excepción. La mujer en el Perú y en el mundo representa la sostenibilidad y el cuerpo que alimenta el alma de sus consortes en el desarrollo de la guerra.

En definitiva, la Guerra del Pacífico pone de manifiesto que, en el Perú, las *rabonas* (mujeres en guerra) también tuvieron un rol importante porque lideraron los batallones de resistencia, abastecieron de logística y muchas veces sacrificaron sus vidas frente al enemigo. Esas mujeres, sobre todo indígenas que pasaron al anonimato, hoy, merecen el reconocimiento simbólico y material por enseñar al Perú el significado del amor a la patria.

METODOLOGÍA

Para abordar la participación de la mujer puneña-altiplánica en la Guerra del Pacífico se utilizó el enfoque cuali-

tativo, basado en la revisión bibliográfica y el análisis documental (Medina, 2017; Barroso, 2017; Mora, 2019; Felitti & Irrazábal, 2018). El estudio se desarrolló durante el 2019 con cierto matiz etnográfico (Araos, 2018) y algunos documentos primarios revisados en el Archivo Regional de Puno.

Para añadir y consolidar la investigación en la parte metodológica, se utilizaron las fuentes y bases de datos Scopus, WOS, Thomson Reuters, SciELO, Eric, Redalyc, Dialnet, Latindex, Doaj y OEI (Canaza-Choque & Huanca-Arohuana, 2018; Huanca-Arohuana & Canaza-Choque, 2019; Huanca-Arohuana, Sucari, Moriano, & Sapaná-Valdivia, 2019), los mismos, que se sustentaron en un conjunto de inferencias realizados a partir de la búsqueda, recuperación, análisis, crítica, reflexión e interpretación de datos obtenidos y registrados en investigaciones o conceptualizaciones ya realizadas con anterioridad, con la finalidad de ir construyendo explicaciones teóricas con trascendencia epistemológica.

SIGNIFICADO DE LA MUJER INDÍGENA EN TIEMPOS DE GUERRA

En la historia nacional y local, la participación de la mujer en el proceso de Guerra del Pacífico ha sido invisibilizado debido a factores eminentemente bibliográficos y por algunos componentes prejuiciosos. De allí la importancia de la reconstrucción, de su voz (Posada & Carmona, 2018), de su fuerza y de su valentía ante el enemigo que estaba dispuesto a matar. Aquellas mujeres valerosas del altiplano fueron las encargadas de la fuerza

de empuje hacia el marido que lucha en el campo de batalla. La historia local cuenta que la mujer peruana en guerra, era conocida equívocamente como *rabona* y en Chile como *cantiner*.

Rabona es la mujer que acompañaba a los soldados de infantería en las marchas y campañas militares en la guerra. Su nombre deriva del hecho de que generalmente marchaba en la cola "rabo", de las columnas y en otros sitios. En Chile se le conocía como *cantiner*... término original que era el más extendido. Las *rabonas* preparaban la comida y atendían a sus maridos o parejas, reparando los uniformes y realizando otras tareas de cuidado, que en esa época podían considerarse de logística (Villavicencio, 1985: 150).

Probablemente la denominación inició de manera despectiva en un mundo gobernado por el machismo senil hacia la mujer en ascenso. La mujer puneña se hace presente en la guerra, en la medida que encuentra el amor hacia la bandera y la sangre derramada por los que efectuaron la contienda contra el enemigo invasor en aras de la victoria. Las *rabonas*, en su mayoría mujeres indígenas, estaban además para garantizar que el uniforme de los que luchan en el campo de batalla quede intacto y que la bandera que representan siga vigente hasta después de la derrota. Por tanto, las *rabonas* cumplieron eficientemente con el apoyo logístico que quizás era el más complicado para los hombres en ese momento, ellas estaban presentes a pesar que la guerra ya estaba sentenciada a favor del enemigo.

Las mujeres de Huata, Coata, Capachica, Paucarcolla, Atuncolla y Caracoto fueron las que apoyaron en la confección de uniformes y frazadas. Algunas de

las producciones que hacían estas valientes mujeres eran enviados gratuitamente y algunas eran enviadas por contrato ya que, algunas mujeres se dedicaban a la confección exclusiva de vestuarios hasta que la guerra finalizara. En esa medida, las mujeres de Lampa fueron las que en mayor grado confeccionaron el vestuario de guerra, porque ellas, como todas las mujeres indígenas estaban comprometidas con su batallón (Núñez, 2012). Pero como en toda guerra, muchas de ellas morían y otras que no habían ido al campo de batalla, lloraban por sus esposos e hijos que se habían marchado a la guerra, preguntándose; si regresarían con vida o si ya nunca más volverían.

Siendo así, las mujeres de Lampa abastecieron sistemáticamente con prendas de vestir a los batallones Grau y Lampa; las de Huancané para los batallones de Huancané y Piquiza; las de Azángaro para el batallón de Azángaro. Además, posterior a los batallones ya en estado de guerra se formaron nuevos batallones en Puno, como se ve en el documento registrado el 7 de abril de 1880, de Manuel Isau Chamorro representante del regimiento 2 de mayo dirigido al prefecto y comandante general N° 64, en el cual expresa:

En respuesta a su estimable oficio del 27 de marzo último. En el que se sirve transmitirme el subprefecto de la provincia de Lampa, el que comunica haberme remitido cuatro bultos de donativos al cuerpo de mi mando, conteniendo camisas, calzoncillos, hilos, calzados y otras prendas de tropa, es grato manifestarle a Ud. el haber recibido las especies relacionadas con excepción de los hilos y acuso recibido de ellos a las personas que se han servido hacer la remisión (Machaca, 2018: 64).

En tiempos de guerra se hace visible la participación de la mujer indígena, paralelamente se evidencia el valor que re-

presentan para la patria. Porque, aquellas mujeres altiplánicas estaban dispuestas a entregar la vida misma si el país lo requiriese y estaban conscientes que en ese proceso morirían luchando. El país chileno, nunca respetó la dignidad de los vencidos; violaron a las mujeres indígenas, asesinaron niños, robaron, invadieron todo lo que venía a su paso.

Desde la aparición del hombre en el planeta, la guerra ha sido un medio para alcanzar los objetivos más téticos. El país del de Chile sabía exactamente el significado de lo anterior. En cambio, Perú cegado por la crisis económica arrastrada desde la independencia y por los pésimos gobiernos (Prado, La Puerta, Piérola, García e Iglesias) que le ha tocado, no entendía el significado de la guerra. Bolivia en cambio, se lanzó a la guerra pensando en que su hermano país lo ampararía, así ellos carecían de todo, pero al final el resultado de la guerra les dejó sin mar y con la dignidad destruida. De ahí que, hoy solo queda el resentimiento y el odio entre los países partícipes de la Guerra del Pacífico. Quizás la lucha, la rivalidad, la guerra, el mal existente entre los países en estado de guerra, son combatibles sin resentimiento (González, 2018) a medida que se vaya olvidándose el conflicto. Pero, mientras exista el odio impregnado de racismo/sexismo, seguirá latente la antipatía.

ASISTENCIA ALIMENTARIA Y TRANSPORTE A LOS HOMBRES DE GUERRA

El rol de la mujer indígena, erróneamente conocida como *rabona*, fue determinante en la construcción de la defensa del país y en la asistencia alimentaria. Las mujeres aymaras y quechuas fueron las que acompañaron a

las tropas en condición de concubinas y esposas. Muchas de ellas marchaban descalzas hacia el desplazamiento de las tropas durante las campañas de Tarapacá, siguiendo al batallón Zepita N° 1 y más tarde al batallón victoria N° 15 en Arica y en la batalla del Alto Alianza. Ya estando en el campo de batalla, ayudaron a cavar las trincheras, hicieron funcionar el precario campamento donde cocinaban los pocos insumos que habían logrado reunir para alimentar a sus hombres, lavaban sus ropas y a veces hacían de enfermeras curando sus heridas. Estas mujeres también eran fieras combatientes sin miedo a la muerte, marchaban junto a los soldados, algunas de ellas cargando a sus pequeños hijos. Ellas eran más efectivas en apoyo moral y material para los hombres en operación y cuando estos perecían, eran ellas las que daban el hipogeo (Machaca, 2018).

Las mujeres del altiplano, de las zonas altas de Carabaya y Lampa, silenciosamente y con cierto estoicismo participaron en la patriótica tarea de poder cubrir el total de las demandas de servicios de transporte logístico. Es más, cuando las autoridades políticas, asignaron a las llamas para el transporte del gran volumen de cargas, no solo acopiadas en el departamento de Puno, sino también los vivires acumulados en Quiquijani y Sicuani destinadas a las tropas cusqueñas, lo hicieron sin protestar. Todo ello, porque la capacidad de transporte por ferrocarril y el arrieraje eran insuficientes (Núñez, 2012).

Por otra parte, la participación de las mujeres indígenas en las vertientes populares, cobró variadas formas contempladas; en la acción directa, en los

cuarteles, en los desplazamientos de los ejércitos, en los campos de batalla y en las acciones riesgosas de transporte de armas. También fueron expuestas a condiciones peligrosas de espionaje (Villavicencio, 1985) porque conocían la ruta de acceso por los andes. Tal como se muestra en el documento del 30 de junio de 1880 realizado por el gobernador de Pomata.

Concede pasaporte libre a la mujer Petrona Loayza, quien se dirige a la ciudad de Arequipa a cuidar a su marido que se hallan en el ejército en el batallón de Tarapacá, por tanto ruego a las autoridades de tránsito no pongan el menor impedimento en su ida y regreso (Núñez, 2012: 215).

La conjunción del transporte y el espionaje resultan elementales en cualquier conflicto armado de carácter internacional o local, la Guerra del Pacífico suscitado en 1879 no fue la excepción. Desde el inicio hasta el final de la guerra, las mujeres invisibilizadas entregaron la vida para que los invasores no profanen a la patria. A pesar de la amplia participación de las *rabonas* en el conflicto materia de análisis, la guerra se perdió por ciclos de caudillismos militares, asociado a la oligarquía minera y latifundista (Fernández, 2016). Además, para Velásquez (2018) el poco profesionalizado Ejército peruano falló irremisiblemente, siendo el resultado, la pérdida de los territorios de Tarapacá y Arica.

Definitivamente, con frecuencia cualquier conflicto se hace más complejo o se amplifica por la mala organización del gobierno y por una alianza timorata entre dos países carentes de material bélico. Al final, los que pagaron los platos rotos son los indígenas aymaras y quechuas que, sin haberlo pretendido quedaron atrapados en medio de

una guerra ajena a sus intereses (Albó, 1998; Albó & Barrios, 2006).

SOPORTE MÉDICO A LAS MILICIAS

La contingencia de la Guerra del Pacífico en relación a Perú y Bolivia (Gundermann, 2018) como países derrotados, pone de manifiesto que en toda guerra existen desapariciones, heridos y muchas muertes. En ese sentido, las mujeres indígenas cumplían la labor de enfermeras, pues, curaban las heridas con agua y un poco de coca que habían *chacchado* para cicatrizarla, ellas se ingeniaban para curar a los heridos y a los enfermos, recogiendo hiervas mientras se movilizaban con las tropas (Núñez, 2012).

Por añadidura, se manejan también algunas historias relacionados a la entrega y sacrificio de mujeres obligadas a tomar las bayonetas para defender la patria, así como existen narrativas de mujeres anonimizadas por la historiografía nacional y local, que no dudaron ni un segundo en poner su vida en peligro. En esa línea, uno de los sucesos más importantes que se toma en cuenta en el altiplano está en que, una mujer peruana envenenó a la tropa chilena ofreciéndole *chicha de jora* envenenada y para no levantar sospechas ella misma la tomó, sacrificándose a sí misma (Leonardini, 2014). Por otro lado, las mujeres indígenas que estaban en Juliaca encargadas de la Cruz Roja, también colaboraron, realizando colectas entre los vecinos y los indígenas que habitaban esa ciudad, recolectaban todo tipo de medicinas e incluso algunos donaban dinero, para disponer en la zona de guerra y acudir a los heridos caídos (Estenssoro,

2007). Como consta en el documento del 7 de noviembre de 1879 escrito por Catalina De Peralta a la presidenta de la comisión de ambulancia Cruz Roja de Juliaca:

Tengo el honor de remitir a Ud. la suma de 44 soles y 35 centavos, de los que 19 soles con 25 centavos son de palta, 25 soles y 10 centavos en billetes. Cantidad que he recolectado en los días de permanencia en dicho pueblo de los vecinos e indígenas, con el objeto de que con ella se acudan necesidades de los enfermos y heridos que caigan en la presente guerra, provocada por la injusta y temeraria nación de Chile... Por el mal estado de salud no puedo permanecer más tiempo en este pueblo y por ello dejo encargado al Sr. Cura y a los gobernadores para que continúen con la recolección como personal que con tanto interés y su patriotismo han tenido la bondad de acompañarme, lo mismo que las demás autoridades en el desempeño de mi comisión, por cuanto la comisiónada para este objeto ni siquiera ha participado, por ello, y mientras no me reciban todo me abocaré por ahora en incluir la lista nominal de los erogantes, lo que se dignaran Ud. poner en conocimiento de la presidenta, y acusarme el recibo correspondiente (Archivo Regional de Puno, 1879: Caja N° 2).

Existe el sentimiento de miedo en la mujer indígena con referente al país del sur cuando expresa “la injusta y temeraria nación de Chile”. El miedo resulta un proceso afectivo que ocurre cuando el sujeto se encuentra ante el peligro eminente, como sucede con las mujeres del altiplano. Un dato a subrayar con relación a todos los enfoques de racionalidad científica es que el miedo o el temor como un factor hacia el cual vaya dirigido el análisis y la intervención del control del país del sur, es posible que ese factor esté implícito en los planteamientos (Santos, 2019) de los historiadores regionales de carácter indigente.

En consonancia, los múltiples documentos encontrados dan fe de la participación femenina indígena en la Guerra del Pacífico. Por tanto, se encontró un documento escrito por María P. De García, el cual sustenta lo siguiente:

Tengo la honra de dirigirme a Ud. Acompañando la relación adjunta con expresión de las personas y cantidades con que se han inscrito para auxiliar a los enfermos y heridos de la campaña contra Chile, ascendiendo su producto a la suma de S/. 65.20 plata y 1/16 billetes que hacen un total de ½ centavos, más de 12 camisas nuevas. Esta colecta he verificado en unión de mis socias, Sra. Fabiana y María Josefa de Ríos de la particular población que se me señala, sirviéndose Ud. Acusarme recibo de la cantidad y especies que pongo a su disposición (Archivo Regional de Puno, 1879: Caja N° 1).

La acción de la mujer altiplánica no siempre fue directa cuando se trataba de apoyar a los heridos en guerra como se observa en el párrafo anterior, sino, se trabajó desde los umbrales de la nación que las necesitaba en cada segundo del conflicto. A pesar de tanta valerosidad que imprimían las *rabonas* no fue suficiente para derrotar al enemigo, porque como indicaba Carlos Iván Degregori, la nación peruana se construyó sobre bases muy frágiles, como una pirámide recostada sobre su vértice. Esa fue una de las causas principales de la derrota en la Guerra del Pacífico. Y fue después de esa derrota que se intensificaron las críticas contra ese modelo excluyente de nación. Siendo González Prada quien rompió fuego contra él, cuando afirmó, por ejemplo, que no forman el Perú únicamente aquellos que habitan la estrecha franja costera: “La nación está formada por las muchedumbres de indios diseminados en la banda oriental de la cordillera” quienes

entregaron la verdadera peruanidad a diferencia de los profesadores de la falsa peruanidad representado por los criollos excluyentes que solo conocían las bondades de la costa.

CONCLUSIONES

En líneas generales el estudio ha realizado un recorrido a las fuentes primarias y secundarias para presentar las consideraciones conceptuales de la participación de la mujer altiplánica en la Guerra del Pacífico. Teniendo en cuenta que, tal cooperación representa un acto de patriotismo, heroísmo y valentía, en la historia de la Republicana Democrática del Perú. A pesar de que muchas de ellas no sabían cuál era la causa que desató el conflicto armado, pero si tenían presente que la patria estaba en peligro y tenían que defenderlo hasta el último aliento.

En sus particularidades, el estudio rastreó la entrega y el sacrificio de las mujeres indígenas en tres apartados notorios. En primer lugar, se aprecia la presencia de las *rabonas*, erróneamente denominadas de esa manera, para garantizar el uniforme de los que luchan en el campo de batalla y que la bandera que representan siga vigente hasta después de la derrota. Por tanto, aquellas *rabonas* cumplieron eficientemente con el apoyo logístico que quizás era el más importantes en ese momento, ya que, ellas estaban presentes a pesar que la guerra ya estaba sentenciada a favor del enemigo.

En segundo lugar, el rol que juraron las mujeres altiplánicas en la conjunción del transporte y el espionaje, resultaron elementales para el conflicto armado de carácter internacional suscitado en 1879. Desde la génesis hasta el final de la guerra, las mujeres invisibilizadas-anonimizadas

das entregaron la vida para que los invasores no profanen a la patria y la dignidad de los habitantes en la superficie peruana.

Por último, las mujeres indígenas cumplieron la labor de enfermeras usando la medicina alternativa como la hoja de coca para curar las heridas de sus consortes en estado de guerra. En definitiva, aquellas mujeres con semblantes indígenas tuvieron una enorme repercusión dentro y fuera del campo de batalla, quienes por el exiguo reconocimiento pasaron al anonimato, empero, hoy, merecen el reconocimiento simbólico e histórico por enseñar al Perú el significado del amor a la patria.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Albó, X. (1998). Lo Indígena en Vísperas del Tercer Milenio. III Congreso Chileno de Antropología. Retrieved from <https://www.aacademica.org/iii.congreso.chileno.de.antropologia/5%0AActa>

Albó, X., & Barrios, F. X. (2006). Por una Bolivia plurinacional e intercultural con autonomías. In Informe nacional sobre desarrollo humano en Bolivia. La Paz, Bolivia.

Amayo, E. (1988). La política británica en la guerra del pacífico. Lima: Horizonte.

Araos, F. (2018). Navegando en aguas abiertas: tensiones y agentes en la conservación marina en la Patagonia chilena. *Revista de Estudios Sociales*, 64, 27-41. <https://doi.org/10.7440/res64.2018.03>

Archivo Regional de Puno. (1879). Documentos referentes a la Guerra del Pacífico. Puno.

Barroso, M. M. (2017). Crisis y trabajo. Un análisis de las políticas laborales de emergencia en Portugal, España y Grecia. *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 158, 3-22. <https://doi.org/10.5477/cis/reis.158.3>

Basadre, J. (1930). Historia de la

República del Perú (Tomo VII). Lima: El Comercio S.A.

Bulnes, G. (1919). *Guerra del Pacífico*. Valparaíso: Sociedad imprenta y litografía universo.

Canaza-Choque, F. A., & Huanca-Arohuanca, J. W. (2018). Perú 2018: hacia una Educación Intercultural Bilingüe sentipensante. *Sciendo*, 21(4), 515-522. <https://doi.org/10.17268/sciencido.2018.058>

Donoso, C., & Nazer, R. (2006). La guerra del pacífico en la historiografía peruana: notas para su estudio. *Revista de Humanidades*, 14, 57-73. Retrieved from http://repositorio.unab.cl/xmlui/bitstream/handle/ria/2166/Donoso_La_Guerra_del_Pacifico_en_la_Historiografia_Peruana_2006.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Estenssoro, R. (2007). *Historia de la cruz roja*. Bolivia: Quatro.

Felitti, K., & Irrazábal, G. (2018). Los no nacidos y las mujeres que los gestaban: significaciones, prácticas políticas y rituales en Buenos Aires. *Revista de Estudios Sociales*, 67, 125-137. <https://doi.org/10.7440/res64.2018.10>

Fernández, F. (2016). Indianización y municipalización de lo aymara en Bolivia: el caso de Jesús de Machaca. *Chungara Revista de Antropología Chilena*, 48(3), 453-464. <https://doi.org/10.4067/S0717-73562016005000022>

González, S. (2018). Tiempos de ira: violencia, guerra y alegrías humanas. *Pensamiento*, 74(280), 487-507. <https://doi.org/pen.v74.i280.y2018.009>

Guerra, S. (2013). La dramática historia de la Guerra del Pacífico (1879-1883) y de sus consecuencias para Bolivia. *Revista Izquierdas*, (15), 193-213. Retrieved from <https://www.redalyc.org/pdf/3601/360133457009.pdf>

Gundermann, H. (2018). Los pueblos originarios del norte de Chile y el Estado. *Diálogo Andino*, (55), 93-110.

Huanca-Arohuanca, J. W., & Canaza-Choque, F. A. (2019). Puno: Educa-

ción rural y pensamiento crítico. Hacia una educación inclusiva. *Revista Helios*, 3(1), 97-108. <https://doi.org/10.22497/Helios.31.3106>

Huanca-Arohuana, J. W., Suca-ri, W., Moriano, J., & Sapana-Valdivia, N. (2019). Valoración caósmica de la globalización en los sistemas educativos: una aproximación crítica desde la filosofía decolonial. *Revista Innova Educación*, 1(4), 411-421. <https://doi.org/10.35622/j.rie.2019.04.001>

Leonardini, N. (2014). Presencia femenina durante la guerra del pacífico, el caso de las rabonas. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Machaca, Z. (2018). Puno en la guerra con Chile en el aspecto militar. UNA.

Medina, V. (2017). Las movilidades poblacionales y su impacto territorial en la estructura espacial de las ciudades turísticas. El caso de San Carlos de Bariloche. *Eure*, 43(129), 71-92.

Mora, M. L. (2019). Aportes de la filosofía intercultural latinoamericana para la gestión de la diversidad cultural migrante en la escuela. *Utopía y Praxis Latinoamericana*. *Revista Internacional de Filosofía Iberoamericana y Teoría Social*, 24(87), 78-85. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3463789>

Núñez, M. (2012). Puno en la guerra con Chile. Puno: UNA.

Ochoa, J. (2012). *Diario de la campaña del ejército boliviano en la guerra del pacífico*. Lima: La casa del libro viejo.

Pacheco, M., & Bruno, F. (2014). La participación de la mujer durante la guerra con Chile, el caso de las rabonas. UNEEGV, Lima.

Posada, I. C., & Carmona, J. A. (2018). Subjetividad política y ciudadanía de la mujer en contextos de conflictos armados. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, 53(233), 69-92. <https://doi.org/10.22201/cpys.2448492xe.2018.233.57835>

Rodríguez, M. (2015). Propuesta didáctica para la enseñanza de la guerra

del pacífico. Lima: UDA.

Santos, T. (2019). El miedo de las víctimas: Diseccionando la Criminología del Control. *Utopía y Praxis Latinoamericana*. *Revista Internacional de Filosofía Iberoamericana y Teoría Social*, 24, 133-153. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3344872>

Ugarte, E. (2014). La Guerra del Pacífico como referente nacional y punto condicionante de las relaciones chileno-peruanas. *Si Somos Americanos*. *Revista de Estudios Transfronterizos*, 16(2), 159-185. Retrieved from <https://scielo.conicyt.cl/pdf/ssa/v14n2/art07.pdf>

Velásquez, D. V. (2018). Indios, soldados sin patria: la conscripción militar en el Perú durante el siglo XIX. *En Líneas Generales*, 56-72. <https://doi.org/10.26439/en.lineas.generales2018.n002.2667>

Villalobos, S. (2002). Chile y Perú: la historia que nos une y nos separa. Santiago: Editorial Universitaria.

Villavicencio, M. (1985). Acción de las mujeres peruanas durante la guerra con Chile. *Debates En Sociología*, (10), 147-158. Retrieved from <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/debatesensociologia/article/view/6924>